

ARIFMETIK VEKTOR FAZO.

Husanov Farrux Oltinboyevich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Oliy matematika kafedrası v.b. dotsenti

husanovfarrux7@gmail.com

Gaffarov Abdunazar Burxon o'g'li

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

gaffarovabdunazar05@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada arifmetik vektor fazo tushunchasi va uning turli xillari tahlil qilinadi. Jumladan, o'lchovli vektorlar va haqiqiy fazoli vektorlar asosiy xususiyatlari bilan yoritib berilgan. Shuningdek, kompleks arifmetik vektor fazolar va ularning amaliy ahamiyati haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Maqolada o'lchovli arifmetik vektor fazolarining matematik mohiyati va ulardan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Ushbu tadqiqot vektor fazolarining nazariy va amaliy jihatlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: vektor, o'lchovli vektor, o'lchovli arifmetik vektor fazo, haqiqiy arifmetik vektor fazo, kompleks arifmetik vektor fazo, vektor uzunligi, vector moduli.

Annotation: This article analyzes the concept of an arithmetic vector space and its various types. In particular, it explores the main characteristics of dimensional vectors and real vector spaces. Additionally, detailed information is provided about complex arithmetic vector spaces and their practical significance. The article also examines the mathematical nature of dimensional arithmetic vector spaces and their potential applications. This research aids in gaining a deeper understanding of both the theoretical and practical aspects of vector spaces.

Keywords: vector, dimensional vector, dimensional arithmetic vector space, real arithmetic vector space, complex arithmetic vector space, vector length, vector modulus.

Аннотация: В данной статье анализируется понятие арифметического векторного пространства и его различные виды. В частности, рассматриваются основные характеристики размерных векторов и вещественных векторных пространств. Также представлена подробная информация о комплексных арифметических векторных пространствах и их практическом значении. В статье изучается математическая природа размерных арифметических векторных пространств и возможности их применения. Это исследование способствует более глубокому пониманию теоретических и практических аспектов векторных пространств.

Ключевые слова: вектор, размерный вектор, размерное арифметическое векторное пространство, вещественное арифметическое векторное пространство, комплексное арифметическое векторное пространство, длина вектора, модуль вектора.

KIRISH.

Bizga ma'lumki, yo'nalishga ega kesmalarga vektorlar deyiladi va ular \vec{a} , \vec{b} , \vec{c} ,... ko'rinishda belgilanib, bu vektorlar ustida vektorlarni qo'shish, ayirish va songa ko'paytirish amallari aniqlangan. Bunday aniqlangan vektor tushunchasidan tekislikda va R^3 fazoda foydalanish mumkin. Biz bugun umumiyroq vektor, ya'ni n o'lchovli arifmetik vektor tushunchasini kiritamiz, ular ustida bajariladigan chiziqli amallarni aniqlaymiz va shu amallar yordamida arifmetik vektor fazo tushunchasini kiritamiz.

1- ta'rif.

n ta sonning tartiblangan tizimiga n **o'lchovli vektor** deyiladi. Vektorlarni lotin alifbosining bosh harflari bilan A, B, \dots, X, Y, \dots ko'rinishda belgilaymiz va quyidagi ustun matritsa ko'rinishida yozamiz:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Izoh:

1. Amaliyotda $A = a_1, a_2, \dots, a_n$ shakldagi satr matritsa vektorlardan ham foydalaniladi.

2. Ba'zida vektorlar matritsalaridan farq qilishi uchun lotin alifbosining kichik harflari bilan ham belgilanishi mumkin.

3. Bu mavzuda o'rganiladigan vektorlar bu vektorlarning umumlashmasidan iboratdir. n o'lchovli vektorlar ustida qo'shish va songa ko'paytirish amallari xuddi matritsalaridagi kabi aniqlanadi.

1) X va Y vektorlarning yig'indisi, deb shunday bir $C = X + Y$ vektorga aytiladiki, bu vektor quyidagicha aniqlanadi:

$$C = X + Y = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}$$

2) X vektorning λ songa ko'paytmasi quyidagicha aniqlanadi:

$$\lambda X = \lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}.$$

Aniqlanishiga ko'ra ikkita n o'lchovli vektorlar yig'indisi, shuningdek, vektorni songa ko'paytirish natijasida yana n o'lchovli vektor hosil bo'ladi, ya'ni n o'lchovli vektorlar to'plami kiritilgan bu amallarga nisbatan yopiq to'plam bo'ladi.

1-misol. Quyidagi vektorlar uchun $5A + 7B - 2A$ ni toping:

$$A = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Yechish:

$$5A + 7B - 2A = 5 \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix} + 7 \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 50 \\ 51 \\ 37 \end{pmatrix}$$

Vektorlar ustida kiritilgan bu chiziqli amallar quyidagi xossalarga ega:

- 1) $X+Y=Y+X$;
- 2) $X+(Y+Z) =X+(Y+Z)$;
- 3) $X+\Theta=X$, bunda $\Theta=(0,0,\dots,0)$;
- 4) $X+(-X)= \Theta$;
- 5) $1 \times X=X$;
- 6) $(\alpha+\beta)X=\alpha X+\beta X$, bunda α va β ixtiyoriy sonlar;
- 7) $\alpha(X+Y)=\alpha X + \alpha Y$;
- 8) $\alpha(\beta X) = (\alpha\beta)X$. buyerda, X, Y va Z no'lchov vektorlar.

2-ta'rif. Barcha n o'lchovli vektorlar to'plami yuqorida kiritilgan vektorlarni qo'shish va songa ko'paytirish amallari bilan birgalikda n o'lchovli arifmetik vektor fazo deyiladi.

Agar vektorlarning komponentlari haqiqiy sonlardan iborat bo'lsa, bu arifmetik vektor fazoga **haqiqiy arifmetik vektor fazo** deyiladi va R^n bilan belgilanadi.

Agar vektorlarning komponentlari kompleks sonlardan iborat bo‘lsa, bu arifmetik vektor fazoga **kompleks arifmetik vektor fazo** deyiladi va C^n bilan belgilanadi.

Izoh. Vektor tushunchasining umumlashtirilishi vektor komponentlarini turlicha talqin qilishga imkon beradi.

2-misol. Ikkita korxonada bir xil 4 turdagi mahsulot ishlab chiqaradi. Korxonalarning har bir mahsulotdan bir sutkada qanchadan ishlab chiqarishi quyidagi jadvalda berilgan:

	1	2	3	4
1- korxonada	24	36	50	80
2- korxonada	30	25	20	10

Birinchi korxonada bir oyda 22 kun, ikkinchi korxonada esa 20 kun ishlaydi. Bir oyda ikkala korxonada har bir turdagi mahsulotlardan birgalikda qancha miqdorda ishlab chiqaradi.

Yechish. Korxonalarning bir sutkada ishlab chiqargan mahsulotlari vektorlarini quyidagicha yozamiz:

$$A = \begin{pmatrix} 24 \\ 36 \\ 50 \\ 80 \end{pmatrix} \text{ va } B = \begin{pmatrix} 30 \\ 25 \\ 20 \\ 10 \end{pmatrix}$$

U holda ikkala korxonaning birgalikdagi bir oyda ishlab chiqarish vektori quyidagicha topiladi:

$$22A + 20B = 22 \begin{pmatrix} 24 \\ 36 \\ 50 \\ 80 \end{pmatrix} + 20 \begin{pmatrix} 30 \\ 25 \\ 20 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 528 \\ 792 \\ 1100 \\ 1760 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 600 \\ 500 \\ 400 \\ 200 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1128 \\ 1292 \\ 1500 \\ 1960 \end{pmatrix}$$

3-ta'rif. Ikkita bir xil o'lchovli

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ va } Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

vektorlarning **skalyar ko'paytmasi** deb, shu vektorlar mos koordinatalari ko'paytmalarining yig'indisiga teng songa aytiladi va

$$(X, Y) = x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n$$

shaklda yoziladi.

Skalyar ko'paytmani matritsalar ko'paytmasi shaklida quyidagicha ifodalashimiz mumkin

$$(X, Y) = X^T Y = Y^T X$$

3-misol. Quyidagi vektorlarning skalyar ko'paytmasini toping:

$$X = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}; Y = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Yechish. $(X, Y) = X^T Y = (2 \ 5 \ 3 \ -4) \times \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix} = 2 \times (-1) + 5 \times 5 + 3 \times$

$$6 + (-4) \times 7 = -2 + 25 + 18 - 28 = 13$$

4-misol. Korxonada 5 turdagi mahsulot ishlab chiqaradi. Korxonaning bir sutkada har bir turdagi mahsulotdan qanchadan ishlab chiqarganligi va har bir mahsulotning bir birligining narxi quyidagi jadvalda berilgan:

MUAHSULOT TURLARI	1	2	3	4	5
KORXONANING BIR SUTKADA I/CH. MAHSULOTI MIQDORI	23	54	26	46	68
BIR BIRLIK MAHSULOT NARXI	32	56	36	65	35

Korxonaning bir sutkalik daromadi qancha bo‘ladi?

Yechish. Agar korxonaning ishlab chiqarish vektorini X va narx vektorini P bilan belgilasak, u holda

$$X = \begin{pmatrix} 23 \\ 54 \\ 26 \\ 46 \\ 68 \end{pmatrix}; P = \begin{pmatrix} 32 \\ 56 \\ 36 \\ 65 \\ 35 \end{pmatrix}$$

bo‘ladi. Korxonaning bir sutkalik daromadini topish uchun bu vektorlarni skalyar ko‘paytiramiz:

$$(X, P) = X^T \cdot P = (23 \ 54 \ 26 \ 46 \ 68) \begin{pmatrix} 32 \\ 56 \\ 36 \\ 65 \\ 35 \end{pmatrix} = 10066$$

Skalyar ko‘paytma quyidagi xossalarga ega:

1. $(X, Y) = (Y, X);$
2. $(X, Y+Z) = (X, Y) + (X, Z);$

3. $(\lambda X, Y) = \lambda(X, Y)$.
4. $(X, X) \geq 0$; $(X, X) = 0 \Leftrightarrow X = 0$;

bu yerda X, Y, Z n o'lchovli vektorlar va λ ixtiyoriy son

4-ta'rif. Vektor komponentlari kvadratlari yig'indisining kvadrat ildiziga teng bo'lgan $|X| = \sqrt{(X, X)} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$ songa n o'lchovli X vektor uzunligi (moduli, normasi) deyiladi.

Vektor uzunligi quyidagi xossalarga ega:

- 1) $|X| \geq 0$;
- 2) $|\lambda X| = |\lambda| \times |X|$
- 3) $|X + Y| \leq |X| + |Y|$ (uchburchak tengsizligi)

bu yerda, X, Y, n o'lchovli vektorlar va λ ixtiyoriy son

5-misol. Quyidagi vektorlarning uzunliklarini toping:

$$1) A = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}; \quad 2) B = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}; \quad 3) C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ -4 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Yechish. 1) $|A| = \sqrt{3^2 + 0^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$

2) $|B| = \sqrt{2^2 + 5^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 25 + 4 + 9} = \sqrt{42}$

3) $|C| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-4)^2 + 3^2 + (-3)^2} = \sqrt{1 + 4 + 9 + 16 + 9} = \sqrt{39}$

5- ta'rif. Agar ikkita noldan farqli vektorlarning skalyar ko'paytmasi nolga teng bo'lsa, u holda bunday vektorlar ortogonal **vektorlar** deyiladi.

6-misol. a parametrning qanday qiymatida quyidagi vektorlar ortogonal bo'ladi:

$$X = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ a \\ 1 \end{pmatrix} \text{ va } Y = \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Yechish. Bu vektorlarning skalyar ko'paytmasini hisoblaymiz

$(X, Y) = 3 \times (-2) + 0 \times 5 + a \times 6 + (-1) \times 0 = 6a - 6$. Masala shartiga ko'ra,

$$6a - 6 = 0 \Rightarrow a = 1.$$

R^n arifmetik fazoda kiritilgan skalyar ko'paytma xossalaridan foydalanib quyidagi teoremani isbotlaymiz.

Teorema (Koshi – Bunyakovskiy tengsizligi). R^n arifmetik fazodan olingan ixtiyoriy X va Y vektorlar uchun

$$|(X, Y)| \leq |X| \times |Y|. \text{ yoki } \left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \times \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}$$

Isbot. Ixtiyoriy $\lambda \in R$ uchun

$$0 \leq (X + \lambda Y, X + \lambda Y) = (X, X) + 2\lambda(X, Y) + \lambda^2(Y, Y)$$

hosil bo'lgan kvadrat uchhad nomanfiy bo'lganligi sababli bu kvadrat uchhadning diskriminanti musbat bo'lmaydi. Bundan

$$4(X, Y)^2 - 4(X, X)(Y, Y) \leq 0 \text{ YOKI } |(X, Y)| \leq |X| \times |Y|$$

Bu teorema asosida R^n arifmetik fazo vektorlari orasidagi burchak tushunchasini kiritamiz.

6- ta'rif. Ikkita n o'lchovli noldan farqli X va Y vektorlar orasidagi φ burchak

$$\cos \varphi = \frac{(X, Y)}{|X| \times |Y|} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \times \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}}, \varphi \in [0; \pi]$$

formula bilan aniqlanadi.

Izoh: R^n arifmetik fazodagi n o'lovli vektorlar orasidagi burchak ta'rifining korrektiligi yuqorida isbotlangan Koshi – Bunyakovskiy tengsizligidan kelib chiqadi.

7- misol.

$X(3; -4; 2; 5)$ va $Y(-1; 3; -7; 2)$ vektorlar berilgan:

- a) $3X+2Y$ vektorni toping;
- b) (X,Y) skalyar ko'paytmani toping;
- c) X va Y vektorlar orasidagi burchakni toping;
- d) Koshi – Bunyakovskiy tengsizligini tekshiring.

Yechish.

$$a) 3X + 2Y = 3 \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -6 \\ -8 \\ 19 \end{pmatrix}.$$

$$b) (X, Y) = -3 - 12 - 14 + 10 = -19$$

$$c) |X| = \sqrt{9 + 16 + 4 + 25} = \sqrt{54}; \quad |Y| = \sqrt{1 + 9 + 49 + 4} = \sqrt{63}$$

$$\cos \varphi = \frac{-19}{\sqrt{54}\sqrt{63}}; \quad \varphi = \arccos\left(\frac{-19}{\sqrt{54}\sqrt{63}}\right) = \pi - \arccos\left(\frac{19}{9\sqrt{42}}\right).$$

$$d) |-19| < \sqrt{54} \times \sqrt{63} \quad 19 < 9\sqrt{42} \quad 9\sqrt{42} \approx 58,33.$$

Chiziqli fazoni aniqlovchi aksiomalardan, quyidagi xossalarni ajratish mumkin:

1- Xossa Har qanday chiziqli fazo uchun yagona θ -nol vektor mavjud.

2- Xossa Har qanday chiziqli fazoda har bir x vektor uchun unga qarama qarshi bo'lgan yagona $(-x)$ vektor mavjud.

3- Xossa Har qanday chiziqli fazoda har bir x vektor uchun $0 \times x = \theta$ tenglik o‘rinli.

4- Xossa Har qanday λ haqiqiy sonva $\theta \in L$ element uchun $\lambda \times \vec{\theta} = \vec{\theta}$ munosabat hamma vaqt bajariladi.

5- Xossa $\lambda \times \vec{a} = \theta \Rightarrow$ yoki $\lambda = 0$ yoki $\vec{a} = \theta$ bo‘ladi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1- Gilbert Strang “Introduction to Linear Algebra”, USA, Cambridge press, 5 nd Edition, 2016.

2- Grewal B.S. “Higher Engineering Mathematics”, Delhi, Khanna publishers, 42nd Edition, 2012.

3- Raxmatov R.R., Adizov A.A., Tadjibayeva Sh.E., Shoimardonov S.K. Chiziqli algebra va analitik geometriya. O‘quv qollanma. Toshkent 2020.

4- Raxmatov R.R., Adizov A.A. “Chiziqli fazo va chiziqli operatorlar” O‘quv uslubiy qollanma. TATU, Toshkent 2019.

5- Соатов Ё.У. “Олий математика”, Т., Ўқитувчи нашриёти, 1- 5 қисмлар, 1995.

6- Рябушко А.П. и др. “Сборник индивидуальных заданий по высшей математике”, Минск, Высшая школа, 1-3 частях, 1991